

BUXORO XONLIGINING 1711-1723 YILLAR ORASIDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY TARIXINI O'Z ICHIGA OLGAN ASAR TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578058>

Yusupova Shahlo

Buxoro davlat universiteti, Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo'yicha) yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Ilmiy rahbar: **Mirzaqulov Beshim**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ashtarxoniylar (Joniyalar) sulolasi davrining 1711-1723-yillardagi ijtimoiy, siyosiy hamda iqtisodiy hayotini yoritib berganligini izohlashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Ashtarxoniylar, A.A.Semenov, Ibrohim Miroxur kenagas, "Nomayi olamaroyi Nodiri", Niyoz xoja katag'on.

O'zbek davlatchiligi tarixini ilmiy tadqiq etish, unga haqqoniy baho berish va to'plangan tajribadan ijodiy foydalanish mustaqil O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy – siyosiy va madaniy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun XX asrning oxiriga kelib jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi bo'lgan O'zbekiston tarixini, xususan o'zbek davlatchiligi tarixini har tomonlama o'rganish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu bois ham, so'nggi yillarda O'zbekiston tarixining qator dolzarb masalalarini o'rganishda aniq va haqqoniy tarixiy yondashuv masalasi muhim bo'lib bormoqda. Ta'kidlash joizki, o'zbek xonliklaridan biri bo'lgan Buxoro xonligi – O'rta Osiyo tarixi, uning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayoti va xalqaro munosabatlarida katta iz qoldirgan davlat bo'lib, uning har bir hukmdori yuritgan ichki va tashqi siyosat hamda uning oqibatlarini o'rganish alohida ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo qiladi.

“Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak”⁶, - deb ta'kidlagan edilar Sh.M. Mirziyoyev. “Tarixi Abulfayzxon” asarini Ubaydallaxon va Abulfayzxon (1711-1747 yy.) saroyida xizmat qilgan munajjim, shoir va tarixchi olim Abdurahmon Davlat yozgan. Muallif ko'proq Abdurahmon To'le nomi bilan mashhur.

⁶ <https://xs.uz/uz/post/shavkat-mirziyoev-mamlakatimizdagidek-boj-tarikh-bobolarimizdek-buyuk-allomalar-hech-qaerda-joq>

Mazkur asar hajm jihatdan kichik, 161 varaq bo'lib, “Ubaydullanoma”ning davomi hisoblanadi va Buxoro xonligining 1711-1723 yillar orasidagi ijtimoiy-siyosiy tarixini o'z ichiga oladi. Ma'lumki, XVIII asrning birinchi choragida Buxoro xonligining iqtisodiy va siyosiy ahvoli zaiflashadi, ulus boshliqlarining, ya'ni mahalliy hukmdorlarning mustaqillik uchun olibborgan harakati kuchaydi, ularning ayrimlari, masalan, Balx va Samarqand markaziy hukumatga bo'ysunmay qo'ydilar, Farg'ona XVIII asr boshlarida, 1709 yili Ashtarxoniylar davlatidan ajralib chiqdi va o'lkada mustaqil Qo'qon xonligi tashkil topdi, 1722 yili Samarqand ham mustaqillik e'lon qildi va Rajabxon ismli kimsani xon qilib ko'tardilar (1722-1728 yy.), o'zaro urushlar boshlanib ketdi. “Tarixi Abulfayzxon” asarida mana shu masalalar keng yoritib berildi. Bundan tashqari, asarda Buxoro xonligining ma'muriy tuzulishi va o'zbek xalqining o'sha yillardagi etnik tarkibi haqida ham ayrim, diqqatga sazovor dalil va ma'lumotlar bor.

“Tarixi Abulfayzxon”ning to'la ruscha tarjimasini, zarur izohlar bilan 1959-yili A.A.Semenov tarafidan Toshkentda nashr qilingan.

Ushbu asarda yozilishicha, Abulfayzxon hukmdorligi davrida mamlakatda qabila boshliqlari, viloyat hokimlarining markaziy hokimiyatga qarshi chiqishlari yanada kuchaydi. Amaldorlar fitnasi avj oldi. Natijada Abulfayzxon ham Ubaydullaxon kabi o'z shaxsiy qo'riqchilarini rus va kalmik qullaridan tuzishga majbur bo'lganligi manbalarda ta'kidlanadi.⁷

Buxoroda markaziy hokimiyat amalda bir guruh saroy amaldorlari qo'lida edi. Bu davrda ularning Shahrisabz viloyati hokimi bilan munosabatlari keskinlashib ketadi. Buxoroda hokimiyat egasi bo'lib qolgan Hakimbiy mang'it bilan dushmanchilik kayfiyatida bo'lgan Ibrohim Miroxur kenagas boshchiligidagi Shahrisabzliklar 1716-1719-yillarda Qarshiga va Buxoroga hujum qiladilar. Bu hujumlar natijasiz tutagach, Ibrohim kenagas

⁷ O'zbekiston tarixi (qisqacha ma'lumotnoma) T. "Sharq", 2000.

tarafdorlari Niyoz xoja katag'on, Qoplon qipchoq, Avaz To'ksoba va boshqalar bilan birlashib, 1722-yil Samarqandda Xiva xonlari avlodidan bo'lgan Rajabxonni qadimiy odatga ko'ra Ko'ktoshga o'tkazishdi va xon deb e'lon qilishdi. Shu tariqa mustaqil Samarqand xonligiga asos solindi va bu xonlik 1730-1731-yillargacha mavjud bo'ldi. Bu ishlarga boshchilik qilgan Ibrohim kenagas Buxoro xonligini butunlay tugatishga intilgan edi. Mamlakatda yuzga kelgan qo'shhokimiyatchilikdan qozoqlar unumli foydalanadilar 7 yil davomida (1723-1729) Zarafshon va Qashqadaryo vohalarini talon-taroj qildilar. Buxoroda ham Samarqandda ham ularni qaytarishga qodir kuch topilmadi. Natijada Samarqand va Shahrisabzda bir necha yil davomida hayot to'xtab qoldi. Buxoroda Arqdan tashqari ikkitagina mahallada aholi qoldi. Mamlakat iqtisodiy va siyosiy inqiroz yoqasiga kelib qoldi. Bunday siyosiy parokandalikdan boshqa bir tashqi dushman-Eron shohi Nodirshoh foydalandi. Buxoroning Nodirshoh tomonidan bosib olinishi Muhammad Qosimning (1720-1750) "Nomayi olamaroyi Nodiri" (Nodirshohning olamni bezovchi tarixi) asarida batafsil yoritib berilgan. 1736-yil Nodirshohning o'g'li Rizoquli boshchiligidagi Eron qo'shinlari Amudaryodan o'tib Qarshiga yurish qiladilar. Bu vaqtda Qarshi hokimi bo'lgan Muhammad Hakimbiy Abulfayzxondan yordam so'raydi va katta qo'shin bilan yetib kelgan Abulfayzxon jangda yengilib, Qarshi shahri qal'asiga berkinib oladi. G'uzor va boshqa joylarni egallagan eronliklar Qarshini qamal qiladilar, biroq Nodirshoh buyrug'i bilan yana Eronga qaytib ketadilar.

Oradan uch yil o'tib, 1740-yilda katta qo'shin bilan Nodirshohning o'zi yurish qilib keladi va Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, Samarqand va Xisorni egalladi va katta o'ljalarni olib ketdi. Bu yurish vaqtida Muhammad Hakimbiyning utli Muhammad Rahim Nodirshoh hizmatiga kirgan edi. 1747-yilda Nodirshoh yana Movarounnahrda hujum qilib, Toshkent, O'tror, Turkistonni egalladi. Shu yili saroy fitnasi oqibatida Abulfayzxon o'ldirildi.

Ashtarxoniylar hukmronligi yillarida markaziy hokimiyat birmuncha zaiflashdi va buning oqibatida mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy hamda madaniy hayotda nisbatan inqiroz holatlari yuzaga keldi. Bu davrda shayboniylar davridagidek ijtimoiy tabaqalar saqlanib qolgan bo'lsada, ularning mavqaida birmuncha o'zgarishlar yuz berganligi ko'zga tashlandi. Ashtarxoniylar davlatida poytaxt Buxoro shahri bilan birgalikda valiahd tomonidan boshqariladigan Balx shahrining ham nufuzi ortdi va mamlakatning siyosiy hayotiga kuchli ta'sir eta boshladi. Otaliq va o'zbek qabilaboshliqlarining nufuzi ortib ketdi. Rasman oliy tabaqa hisoblangan xon va yirik saroy amaldorlari ko'p hollarda harbiy-ma'muriy mansabdorlar, viloyat hokimlari, yirik qabila boshliqlari fikri bilan hisoblashishga majbur

bo'lib, bu ularning ijtimoiy ahvolini deyarli tenglashtirib qo'yardi. Bu davrda juybor xo'jalarining avlodlari bo'lgan ulamolar va boshqa diniy amaldorlarning ijtimoiy hayotdagi mavqei yanada oshdi.⁸

Siyosiy parokandalik, muttaasil davom etib turgan o'zaro ichki kurashlar va fitnalar halqni iqtisodiy jihatdan og'ir ahvolga solib qo'yish bilan birga mamlakatdagi iqtisodiy holatni ham inqirozga olib keldi. Shuningdek, tashqi hujumlar, talon-tarojlar natijasida dehqonchilik vohalari harob holga kelib qoldi, savdo karvonlarini talash hollari ko'payib ketdi.

Bundan tashqari Abdurahmon To'le'ning “Tarixi Abulfayzxon” asarlarida Ubaydullaxon II faoliyati aks etgan. Buxoro ulamolari va qo'shinning madadiga tayangan Ubaydullaxon II 1702-yil sentabrda Buxoro taxtini egallaydi. Ubaydullaxon II ning siyosiy faoliyatida pul islohoti ham alohida o'rin tutadi. Ubaydullaxon II pul islohoti o'tkazish orqali davlat xazinasini to'ldirishni, bebosh amirlar, beklar va urug' boshliqlari bilan kurashda o'z mavqegini kuchaytirish va ayrim mahalliy hokimlarning ayirmachilik intilishlarini bartaraf qilib, markaziy hokimiyatni mustahkamlashga intildi. Biroq Ubaydullaxon II ning islohotlari badavlat tabaqalar va ayrim o'rtahol shaharliklar tomonidan noxush kutib olindi. Ubaydullaxon II ga qarshi g'alayonlar ko'tarildi. Ubaydullaxon II mamlakatda obodonchilik ishlariga ham e'tibor qaratgan. U madrasa va Buxoroning g'arbida Xonobod chorbog'ini barpo qilgan (1709). Tarixchi Mir Muhammad Amin Buxoriy uning saroyida bosh munshiy bo'lib, Ubaydullaxonning siyosiy faoliyati haqida “Ubaydullanoma” (1716) asarini yozgan. Muhammad Yusuf Munshiyning “Tarixi Muqimxoniy” va Abdurahmon Tolennng “Tarixi Abulfayzxon” asarlarida ham Ubaydullaxon II faoliyati aks etgan. Ubaydullaxon II saroy fitnasi natijasida Buxoroning Piri Mirza chorbog'ida o'ldirilgan. U Buxoro yaqinida - Bahouddin majmuasidagi Daxmai shohonda otasi Subhonqulixon qabri yonida dafn etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O`zbekiston tarixi (qisqacha ma`lumotnoma) T.: “Sharq”, 2000.
2. O`zbekiston tarixi (1-qism), T.: “Universitet”, 1997
3. <https://xs.uz/uz/post/shavkat-mirziyoev-mamlakatimizdagidek-boj-tarikh-bobolarimizdek-buyuk-allomalar-hech-qaerda-joq>
4. www.ziyonet.uz
5. www.pedagog.uz

⁸ O`zbekiston tarixi (1-qism), T.”Universitet”, 1997.